

АУДИТОРЛИК ДАЛИЛЛАРНИ ТЎПЛАШ: НАЗАРИЯ ВА АМАЛИЁТ

Мелиев Исроил Исмоилович

*аудит кафедраси профессори
Тошкент давлат иқтисодиёт
университети*

Email: melievisroil1981@gmail.com

ORCID: 0000-0002-0976-7406

Аннотация. Мазкур мақолада аудиторлик далилларни тўплаш ва улар асосида аудитор фикрини шакллантириш масалаларига бағишланган бўлиб, унда аудиторлик далилларнинг мазмуни таҳлил қилинган ва уларнинг шаклланиш манбалари ҳамда далиллар турларига назарий-амалий жиҳатдан тавсиф берилган. Шунингдек, мақолада далилларнинг миқдорий ва сифат белгилари, аудиторлик текшируви босқичларида тўпланадиган далиллар тавсифи, ҳисобнинг муҳим объектлари бўйича танлаб олинадиган муҳим аудиторлик далиллари, далилларни тўплаш амалларини бажариш тартиби баён этилган.

Мақолада аудиторлик далилларни шакллантириш ва умумлаштириш соҳасида хорижлик ва Ўзбекистон олимларининг қарашлари ҳамда таърифлари келтириб, улар мазмунан таҳлил этилган. Унда аудит иш ҳужжатлари таркибига киритилиши мумкин бўлган ҳужжатлар туркумлари, далилларга қўйилган талаблар ва уларни баҳолаш мезонлари муаллиф томонидан амалий мисоллар, жадвал ва чизмалар асосида ёритилган. Муаллиф томонидан далилларни тўплашда аудиторнинг бажарадиган амаллари келтирилиб, мазкур амаллар мазмуни изоҳлаб берилган. Мақола якунида муаллиф томонидан аудиторлик далилларни шакллантириш ва умумлаштиришни такомиллаштириш юзасидан амалий тавсиялар шакллантирилган.

Калит сўзлар: аудиторлик далиллар, таҳлилий амаллар, инвентаризация, аудиторлик текшируви, аудиторлик хулосаси, аудитор фикри, молиявий ҳисобот ишончилигини баҳолаш, оғзаки далиллар, ёзма далиллар, аралаш далиллар, далилларнинг етарлилиги, далилларнинг мослиги, ишончли далиллар.

СБОР АУДИТОРСКИХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Мелиев Исраил Исмаилович

*профессор кафедры аудита
Ташкентский государственный
экономический университет*

E-mail: melievisroil1981@gmail.com

ORCID: 0000-0002-0976-7406

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы сбора аудиторских доказательств и формирования на их основе аудиторского мнения. Раскрывается содержание аудиторских доказательств, дается теоретическая и практическая характеристика источников их формирования и видов доказательств. В статье также изложены количественные и качественные характеристики доказательств, описание доказательств, собираемых на этапах аудиторской проверки, ключевые аудиторские доказательства, отбираемые по значимым объектам бухгалтерского учета, порядок сбора доказательств. В статье представлены выкладки зарубежных и узбекских ученых по вопросам формирования и обобщения аудиторских доказательств, а также проведен их подробный анализ. В нем определяются категории документов, которые могут быть включены в аудиторские рабочие документы, требования к доказательствам и критерии их оценки с использованием фактов, таблиц и диаграмм. Автор объективирует действия, которые аудитор совершает при сборе доказательств, и разъясняет их содержание. В конце статьи автор формулирует практические рекомендации по совершенствованию сбора и обобщения аудиторских доказательств.

Ключевые слова: аудиторские доказательства, аналитические процедуры, инвентаризация, аудиторский обзор, аудиторское заключение, аудиторское заключение, оценка достоверности финансовой отчетности, устные доказательства, письменные доказательства, смешанные доказательства, достаточность доказательств, уместность доказательств, надежные доказательства.

COLLECTION OF AUDIT EVIDENCE: THEORY AND PRACTICE

Meliev Isroil Ismoilovich

*Professor of the Department
of Auditing*

Tashkent State

the University of Economics

Email: melievisroil1981@gmail.com

ORCID: 0000-0002-0976-7406

Abstract. This article is devoted to the issues of collecting audit evidence and forming an auditor's opinion on its basis, in which the content of audit evidence is revealed and the sources of their formation and types of evidence are described theoretically and practically. The article also describes the quantitative and qualitative characteristics of evidence, the description of evidence collected at the stages of the audit, important audit evidence selected for important accounting objects, and the procedure for performing evidence collection actions. The article presents the views and definitions of foreign and Uzbek scientists in the field of formation and generalization of audit evidence, and analyzes them in content. It

describes the categories of documents that can be included in the audit documentation, the requirements for evidence, and the criteria for their evaluation, based on practical examples, tables, and drawings. The author describes the actions performed by the auditor in gathering evidence and explains the content of these actions. At the end of the article, the author formulated practical recommendations for improving the formation and summarization of audit evidence.

Keywords: audit evidence, analytical procedures, inventory, audit examination, auditor's opinion, assessment of reliability of financial statements, oral evidence, written evidence, mixed evidence, sufficiency of evidence, adequacy of evidence, reliable evidence.

Кириш

Жаҳонда аудиторлик текшируви далил тўплаш жараёнларидан иборат бўлиб, ҳозирги пайтда мазкур жараёнлар аудитнинг халқаро стандартлари асосида амалга оширилмоқда. Ўз навбатида, аудитнинг халқаро стандартлари таркибидаги 500-580-сон стандартлар аудиторлик далилларини тўплаш масалаларига, 600-620-сон стандартлар аудиторлик текширувида бошқа маълумотлардан далил сифатида фойдаланиш масалаларига ва 700-720-сон стандартлар тўпланган далилларга мувофиқ аудитор фикрини шакллантириш масалаларига бағишланган. Халқаро амалиётда Бухгалтерларнинг Халқаро Федерацияси (International Federation accountants – IFAC) таркибидаги аудиторлик амалиёти бўйича Халқаро Қўмита – (International auditing practice committee – IAPC), Америкадаги қасамёд қилган бухгалтерлар институти – (American institute of certified public accountants – AICPA), бухгалтерия ҳисоби стандартлари бўйича халқаро қўмита (International accounting standards committee – IASC) ва Европа эксперт бухгалтерларининг федерацияси (Federation des experts comptables european – FEE) каби ташкилотлар томонидан аудиторлик далилларни тўплаш ва улар асосида аудитор фикрини шакллантириш бўйича ҳужжатлар меъёрий-услубий асос сифатида кенг қўлланилмоқда. Бугунги кунда халқаро аудит стандартлари асосида молиявий ҳисобот кўрсаткичлари ишончилигини баҳолаш, мазкур жараёнга ривожланган мамлакатлар қонунчилиги ва илғор хориж тажрибасини жорий этиш, ишончли далилларни тўплаш ва улар асосида аудитор фикрини шакллантиришнинг самарали механизмини яратиш долзарб ҳамда ўрганилиши зарур бўлган масалалардан саналади.

Жаҳонда олиб борилган тадқиқотларда аудиторлик далилларни тўплаш жараёнининг назарий асослари, аудиторлик далилларни тўплаш жараёнининг амалдаги ҳолати ва уни такомиллаштириш йўналишлари илмий жиҳатдан асосланган. Бироқ, хорижий тадқиқотларда ҳам аудиторлик далилларни тўплаш амаллари ва усуллари тавсифи, аудиторлик текширувида далиллар ишончилиги ва етарлилигини таъминлаш ҳамда уни баҳолаш тартиби, аудиторлик далилларни тўплаш тартиби ва уни такомиллаштириш, замонавий дастурий таъминот имкониятлари асосида аудиторлик далилларни тўплаш хусусиятлари, далиллар асосида корхона фаолияти узлуксизлигини

баҳолаш масалалари ва ишончли далилларни тўплашда ташқи тасдиқномадан фойдаланиш масалалари батафсил ўрганилмаганлиги бу борада чуқур илмий-тадқиқотлар олиб боришнинг долзарблигини ёки мазкур мавзуга доир масалалар ҳозиргача ўз ечимини топмаган масалалар эканлигини кўрсатади. Айнан юқоридаги масалалар аудиторлик далилларни халқаро стандартлар меъёрлари ва илғор хориж тажрибаси асосида тўплаш, далиллар ишончилиги ва етарлилигини ташқи манбалар асосида тасдиқлаш, фаолият узлуксизлигини далиллар асосида баҳолаш жараёнларини тадқиқ этишни тақозо этмоқда.

Адабиётлар шарҳи

Аудиторлик далилларни тўплаш ва улардан текширувларда фойдаланишнинг назарий ҳамда услубий асосларини яратиш ҳамда уни такомиллаштириш бўйича кўплаб хорижлик иқтисодчи олимлар томонидан илмий-тадқиқотлар олиб борилган. Мамлакатимиз иқтисодчи олимлари томонидан бу масалалар яратилаётган дарслик, монография ва ўқув кўлланмалар, шунингдек эълон қилинаётган илмий мақола ва тезисларда қисман ўрганилган. Масалан, иқтисодчи олим Р.Д. Дўсмуратов томонидан аудиторлик текширувини режалаштириш ва ўтказишни назарий ҳамда услубий асосларининг айрим жиҳатлари ўрганилган. Унинг фикрига кўра, “далил деганда бошқа фактнинг мавжудлигини тасдиқлайдиган ёки инкор қиладиган факт ёхуд мазкур факт ҳақидаги у ёки бу даражадаги ишончлилик билан фикр шакллантиришга имкон берадиган муайян факт тўғрисида маълумотлар олиш жараёни тушунилади” [1].

Аудиторлик далилларнинг моҳияти, аҳамияти ва улар тўплаш ҳамда улардан фойдаланиш масалалари амалдаги меъёрий ҳужжатлар ва илмий асарларда турлича мазмун ҳамда ёндашувлар асосида ёритилган. Жумладан, амалдаги 620 сонли “Аудитор томонидан жалб қилинган эксперт ишидан фойдаланиш” номли аудитнинг халқаро стандартида эксперт-мутахассислар ёрдамида аудиторлик далилларини тўплаш тартиб-қоидалари ёритилган. Иқтисодчи олим Робертсоннинг илмий асарларида аудиторлик далилларини тўплаш жараёнларида “сканерлаш” усули баён қилинган [2].

Яна бир етакчи иқтисодчи олимлардан М.М. Тўлаходжаеванинг таъкидлашича, “аудиторлик далиллар релевант ва етарли бўлиши лозим. Далилнинг релевантлиги - муайян муаммони ечиш учун унинг муҳимлигидир, етарлилик эса ҳар бир аниқ ҳолатда, аудиторлик таваккалчилиги ва ички назорат тизимини баҳолаш асосида аниқланади. Қандай бўлмасин, аудитор ҳаққоний ва асосланган хулоса тайёрлаш учун керакли сифатдаги етарли даражада далиллар тўпланганлигига тўлиқ ишонч ҳосил қилиши лозим” [3].

Маълумки, аудитнинг асосий мақсади – хўжалик юритувчи субектда амалга оширилган хўжалик муо малаларининг қонунийлиги ва улар бўйича молиявий ҳисобот кўрсаткичларининг ишончилигини баҳолашдир. Бу борада аудиторлар турли аудиторлик амалларини ишлаб чиқиш ва уларни

амалга ошириш орқали зарурий аудиторлик далилларини тўплайди. Бу борада Россиялик иқтисодчи олим Л.А. Юдинсеванинг “аудиторлик далиллари аудиторлик хулосасининг обектив асослари сифатида” номли илмий мақоласида “аудиторлик далиллари” тушунчасига берилган турли муаллифлик ёндашувлари таҳлил қилиниб, унинг фикрича, “аудиторлик далиллар кенг маънода – бу аудитор томонидан чиқариладиган профессионал қарорнинг мазмунини белгиловчи обектив асослардир [4].

Яна бир иқтисодчи олим Г.Я.Остаев “аудиторлик далилларни тўплашнинг ўзига хос хусусиятлари” номли илмий мақоласида аудиторлик далилларни олишнинг қуйидаги манбаларини келтириб ўтган:

- текширилаётган субъект томонидан бевосита тақдим этилган маълумотлар орқали олинган ички далиллар;
- аудиторлик ташкилотининг сўровига кўра учинчи шахслардан олинган ташқи далиллар;
- аудиторнинг ўрганишлари, текширилаётган субъект ва учинчи шахсларнинг тасдиқланган маълумотларига асосланган аралаш далиллар” [5].

Далилларни бўлинишга қаратилган яна бир ёндашув Р.П. Булга томонидан илгари сурилган бўлиб, унинг фикрича “далилларнинг ўзаро алоқадорлиги уларни тасдиқловчи ҳақиқатдаги аниқ фактларнинг мавжудлиги билан ўлчанади” [6].

Бу борада Ю.Ю. Кочиневнинг таъкидлашича, “аудиторлик далиллари бу аудиторлик текшируви давомида турли манбалар (текширилаётган субъектнинг бухгалтерия ҳисоби, унинг ходимлари ва учинчи шахслари)дан олинган маълумотларни таҳлил қилиш натижалари деб тушунади ва шу асосда аудитор текширилаётган субъект молиявий ҳисоботи маълумотларининг ишончилиги тўғрисида аудиторлик хулосасини шакллантиради” [7].

Таъкидлаш жоизки, юқоридаги тадқиқотларда мавзуга оид умумий қарашлар келтирилган бўлсада, бироқ аудиторлик далилларнинг моҳиятини очиқ бериш ва уларни тўплаш масаласи алоҳида илмий тадқиқот обекти ва яхлит тизим сифатида тадқиқ қилинмаган. Бу ҳолат мазкур мавзуда комплекс илмий изланишлар олиб боришни тақозо этмоқда.

Амалдаги “аудиторлик далиллар” номли 500-сонли хлқаро аудит стандартига мувофиқ, аудиторлик амалларини режалаштириш ва уларни амалга оширишда аудитор далил сифатида фойдаланиладиган маълумотларни зарурлиги, мослиги ва уларнинг ишончилигини ҳисобга олиши керак.

Иқтисодчилар Шеремет ва Суйцларнинг илмий асарларида аудиторлик далилларининг манбалари хусусида фикр юритилган [8]. Иқтисодчи олима Панкованинг асарларида аудиторлик текширувида тўпланган далилларни муайян белгиларга мувофиқ гуруҳларга ажратиш масалалари тадқиқ этилган [9].

Шунингдек, ўзбек иқтисодчи олимлари Исманов ва Машариповларнинг

тадқиқот натижаларида эса ички аудит жараёнларида аудиторлик иш ҳужжатларидан далил сифатида фойдаланиш масалалари тадқиқ этилган [9].

Таҳлил ва натижалар

Бугунги кунда халқаро стандартлар ва илғор хориж тажрибасида аудиторлик хизматларини кўрсатишнинг асосий талабларидан бири бу ишончли ва етарли далиллар асосида аудиторлик хулосасини шакллантиришдир.

Изланишлар натижасида, амалдаги аудиторлик фаолиятини тартибга солувчи норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар ва ўқув адабиётларида аудиторлик далилларнинг ўлчов бирликлари, хусусан уларнинг миқдорий ва сифат ўлчов бирликлари мазмуни ва уларни аниқлаш мезонлари моҳияти очиб берилмаганлиги маълум бўлди. Бизнингча, далилларни 1-расмда келтирилган ўлчовлар асосида миқдор ва сифат ўлчов бирликларига мувофиқлигини аниқланиши улардан текширувларда далил сифатида фойдаланиш мумкинлигини аниқлатади.

1- чизма.

Фикримизча, далиллар ишончилиги уларни амалдаги меъёрий ҳужжатлар талабларига мувофиқлиги, объектив (ҳақиқатда амалга оширилган) маълумотларга мослиги ва тўғрилигини тасдиқловчи сифат белгиларига эга эканлигини аниқлатади. Таъкидлаш жоизки, далиллар ишончилигини таъминлашда улар бўйича турли манбалардаги маълумотларни мазмунан бир-бирини инкор этмаслигини аниқлаштириш лозим. Агарда уларда бир-бирини инкор этувчи икки ёки учта далиллар мавжуд ҳолларда, уларни бошқа мустақил манбалардан олинган далиллар билан солиштириш ёки текширилаётган субъектдан бир-бирини инкор этувчи маълумотни асословчи қўшимча исботларни талаб қилиш йўли билан ушбу далил ишончилиги ўрганилиши мақсадга мувофиқ.

Аудиторлик далилларни тўплаш жараёни тўғрисида маълумотларни шакллантириш учун энг аввало, далиллар мавзусига доир тушунчалар

мазмунини аниқлаштириш жоиз. Аудиторлик далилларни тўплаш жараёни тўғрисида маълумотларни шакллантириш учун, энг аввало, далиллар мавзусига доир тушунчалар мазмунини аниқлаштириш жоиз деб ҳисоблаймиз. Фикримизча, аудиторлик далиллар мазмунини очиб беришда қуйидаги тушунчалар моҳиятини назарий-услубий жиҳатдан тадқиқ этиш лозимдир. Бунда далиллар, далилларни сақлаш ва қайтариш, далилларни баҳолаш, далиллар ишончилигини ўрганиш, оғзаки далиллар, ёзма далиллар, аралаш далиллар, далилларни рўйхатга олиш, янги далиллар, далиллар етарлилиги ва мослиги каби тушунчалар мазмунини аниқлаштириш лозим деб ҳисоблаймиз. Чунки, бугунги кунга қадар олиб борилган тадқиқотлар, илмий асарлар, аудиторлик стандартлари ва аудитга оид норматив-ҳуқуқий ҳужжатларда мазкур тушунча (атама)лар моҳияти очиб берилмаган. Бу эса, амалиётда бу тушунчалар мазмунини турлича ёндашувлар асосида ёритилиши, фойдаланилиши ва изоҳланиш ҳолатлари кузатилмоқда. Бизнингча, аудиторлик далилларни тўплаш ва улардан фойдаланишда ушбу тушунчаларни қуйидаги мазмунда ифодалаш ёки изоҳлашни мақсадга мувофиқ деб ҳисоблаймиз.

Бизнинг фикримизча, аудиторлик далиллар – бу текширилаётган субъект молиявий ҳисобот кўрсаткичларининг ишончилиги, фаолиятининг қонунийлиги ҳамда амалга оширилган муомалалар бўйича меъёрдан четланиш ҳолатлари тўғрисидаги тасдиқланган маълумот ёки манбалардир.

Аудиторлик далиллар уларнинг шаклланиш манбаси ва мазмунига кўра оғзаки, ёзма ва аралаш шакллардаги далилларга бўлинади. Фикримизча оғзаки далиллар деганда, аудиторлик текшируви буюртмачиси фаолияти тўғрисида текширилаётган корхона масъул шахслари, субъект фаолиятига алоқадор учинчи шахслар ва аудиторлик текширувини олиб бораётган аудитор-мутахассислар(ёрдамчи аудитор, эксперт, аудитор)лар томонидан оғзаки тарзда ифодаланган маълумотлар тушунилади.

Бизнингча, ёзма далиллар – бу аудиторлик текшируви буюртмачиси фаолияти тўғрисида амалдаги қонунчилик ҳужжатларида белгиланган шакл ва мазмундаги ёзма ҳужжат шаклида корхона масъул шахслари, субъект фаолиятига алоқадор учинчи шахслар ва аудиторлик текширувини олиб бораётган аудитор-мутахассислар(ёрдамчи аудитор, эксперт, аудитор)лар томонидан тасдиқланган маълумотлар тушунилади. Аудитнинг халқаро стандартлари талабларига кўра, аралаш далиллар деб, ёзма ва оғзаки шаклларда олинган далиллар тушунилади.

Маълумки, аудиторлик хизмати натижалари ва унинг фикри маълум манба ва асосларга таянган ҳолда шакллантирилиши зарур. Бундай манба ва асослар ҳамда текширув натижалари бўйича аудитор фикри амалий ва илмий тилда далиллар номи билан юритилади. Аудиторлик далиллар амалдаги 500-сонли “аудиторлик далиллари”, 501-сонли “аудиторлик далили - муайян моддаларни махсус кўриб чиқиш, 505-сонли “ташқи тасдиқномалар” 510-сонли “дастлабки аудит келишувлари-бошланғич қолдиқлар”, 520-сонли “таҳлилий тартиб-таомиллар”, 530-сонли “аудиторлик танлаш”,

540-сонли “ҳисоблаб чиқилган баҳолар, шу жумладан ҳаққоний қиймат бўйича ҳисоблаб чиқилган баҳолар ва улар билан боғлиқ очиб бериладиган маълумотлар”, 550-сонли “ўзаро боғлиқ томонлар”, 560-сонли “кейинги ходисалар”, 570-сонли “фаолиятнинг узлуксизлиги тўғрисидаги фараз” ва 580-сонли “ёзма баёнотлар” номли аудитнинг халқаро стандартлари асосида тўпланади ва аудиторлик амалиётида фойдаланилади. Аудиторлик далиллари атамасининг мазмуни амалдаги норматив-ҳуқуқий ҳужжатларда, ўқув адабиётлари ва ўтказилган тадқиқотларда турлича мазмун ва қарашлар мавжуд бўлиб, жумладан, 500 - сонли “аудиторлик далиллар” номли аудитнинг халқаро стандартида аудиторлик далилларга қуйидаги мазмунда таъриф берилган: “Аудиторлик далили - аудитор фикри учун асос бўладиган хулосаларга эришишда аудитор томонидан фойдаланилган маълумотдир. Аудиторлик далили молиявий ҳисоботлар учун асос бўлган бухгалтерия ёзувлари ва бошқа маълумотлардан ташкил топади” [12].

Аудиторлик далиллари масаласида аудитдаги асосий муаммоларнинг моҳияти шундаки, далилларни миқдоран етарли ва мазмунан мослигини асослаш жараёнларида амалиётда турли рискларни мавжудлиги ҳамда аудитор томонидан уларни камайтириш ёки тўғри баҳолашда муаммоларга дуч келиш ҳолатлари мавжуд. Аудиторлик амалиётида далилларнинг етарлилиги, мослиги, тўғри ва тўлиқлигини ўрганиш жараёнини қуйидаги жадвал асосида кўриб чиқамиз (1-жадвал). Қуйидаги 1-жадвалда келтирилган ҳужжатлар корхонада амалга оширилган муомалалар қонунийлиги ва молиявий ҳисобот кўрсаткичлари ишончлилигини баҳолаш жараёнида аудиторлик далиллари сифатида фойдаланилади.

1-жадвал.

**Аудиторлик текшируви босқичларида
тўпланадиган далиллар***

№	Аудиторлик текшируви босқичлари номи	Аудитор томонидан далил сифатида тўпланадиган ва тузиладиган ҳужжатлар номи
1.	Аудиторлик режалаштириш	Аудиторлик умумий режаси, аудиторлик дастури, аудиторлик шартномаси, аудиторлик хизматларини кўрсатиш тўғрисида маълумотнома, ҳужжатлар сўрови, корхона устави, корхона лицензияси, аудиторлик ташкилоти ва аудиторларининг ташкилий-бошқарув ҳужжатлари (устав, аудиторлик малака сертификатлари)
2.	Текширув босқичи	Махсус ишлаб чиқилган тестлар, раҳбар ходимлар ва бухгалтерия ходимларининг фикрларини аниқлаш учун намунавий саволлар рўйхати, махсус бланкалар ва текширув варақалари; блок-схемалар ва графиклар, камчиликлар рўйхати, баённомалар ёки далолатномалар, ҳисоб сиёсати тўғрисидаги буйруқ, аудитнинг умумий режаси, аудиторлик дастури, аудиторлик rischi ва муҳимлик даражасини аниқлаш жадвали, тестлар ёки саволнома, инвентаризация комиссияси тўғрисида буйруқ, солиштириш-таққослаш қайдномаси ва Инвентаризация далолатномаси, тилхат ва тушунтириш хатлари, АВ1-АВ9 шакллар ва олди-сотди шартномалари Амортизация ҳисоблаш қайдномаси, №13-журнал ордер, калкуляция ҳужжатлари, тест ёки саволнома, оралик аудиторлик далолатномаси, тест ёки саволнома, оралик ва умумий аудиторлик далолатномаси, қабул-топшириш далолатномалари (юк хати), рўйхатдан чиқариш далолатномалари, автотранспорт воситаларини рўйхатдан чиқариш далолатномалари, инвентар карточкалари, юк хатлари, шартномалар, М-2 ишончномалар, М-4 кирим ордери, М-11 талабнома-юк хати, М-17 қайд этиш каточкалари, маҳсулотлар (ишлар, хизматлар) етказиб бериш шартномалари, юк хатлари, ҳисоб-китобларни киёслаш далолатномалари, ўзаро талабларини ҳисобга

		олиш баённомалари, банк кўчирмалари, тўлов топшириқномалари, инкасса топшириқномалари, чек дафтарчалари ва чек китоби, аккредитивлар, таъсис ҳужжатлари, акциядорлар (жамият аъзолари) мажлисларининг баённомалари, қарорлари, маҳсулотлар (товарлар) жўнатиш юк хатлари, топшириш-қабул қилиш далолатномалари, товарлар ва тайёр маҳсулотларни оморда ҳисобга олиш карточкалари, нархлар прејскуранти, харидорлар ишочномалари, хом ашё ва материаллар (товарлар) етказиб бериш шартномалари, хом ашё ва материаллар (товарлар) харид қилиш товар юк хатлари, ишлар, хизматлар топшириш-қабул қилиш далолатномалари, товарлар ва тайёр маҳсулотларни оморда ҳисобга олиш карточкалари, материаллар ва хом ашёларни ишлаб чиқаришга бериш юк хатлари, оралиқ ва умумий аудиторлик маълумотномаси ва бошқа бирламчи ҳисоб ҳужжатлари
3.	Яқуний босқич	Аудиторлик ҳулосаси (ҳисоботи), текширувда аниқланган камчиликлар бўйича маълумотнома ва бошқа ҳужжатлар

*Муаллиф томонидан тайёрланган.

Текширув жараёнида қўлланиладиган аудиторлик усул ва амаллари олиниши лозим бўлган далилнинг муҳимлиги ҳамда уларнинг ишончилигига асосланган ҳолда тайинланади. Бунда ўрганиладиган далил корхонанинг масъул шахслари эмас, балки корхонага четдан жалб этилган эксперт-мутахассиснинг иш натижаларидан фойдаланиладиган бўлса, мазкур экспертнинг ваколатлари, текшириладиган корхона фаолиятига боғлиқ жиҳатлари ва унинг бетарафлик жиҳатлари ўрганилиши лозим.

Аудиторлик текшируви жараёнларида текшириладиган субъект фаолиятига оид маълумотлардан фойдаланиладиганда, ушбу маълумотларда ҳақиқатда амалга оширилган муомалар мазмуни акс этган бўлиши, текширилиётган объект мақсадлари учун уларнинг мослиги батафсил ўрганилиши зарур. Текширув жараёнида далилларни ишончли ва қисқа муддатда олинишини таъминлаш учун турли саволнома ёки тестлаш амалларини қўллаш мақсадга мувофиқдир. Аудиторлик текшируви жараёнларида олинadиган далилларни муҳимлиги ва текшириладиган объект бўйича масалаларга мослигига қараб далилларни танлаш жараёнини амалга ошириш талаб этилади (2-жадвал).

2-жадвал.

**Ҳисобнинг муҳим объектлари бўйича танлаб олинadиган
муҳим аудиторлик далиллари***

№	Ўрганиладиган аудиторлик объекти (масала) номи	Ўрганиладиган ҳисоб объектига оид танлаб олинadиган муҳим ҳужжатлар
1.	Асосий воситалар ҳисоби	Текшириш даврига мос бўлган олди-сотди шартномалари, счёт-фактура, ҳисобдан чиқариш, далолатномалари ва бошқа ҳужжатлар
2.	Материллар ҳисоби	
3.	Товарлар ҳисоби	
4.	Дебиторлик мажбуриятлари ҳисоби	Турли хатлар, дебиторлик мажбуриятини тасдиқловчи ҳужжатлар
5.	Пул маблағлари	Банк тўлов ҳужжатлари
6.	Кредиторлик қарзлар	Шартномалар, контрагентлар билан тузиладиган ҳужжатлар
7.	Меҳнат ҳақи ҳисоби	Меҳнат шартномалари, меҳнат таътилига оид ҳужжатлар, касаллик варақалари, хизмат сафари буйруқлари, ҳисоб-китоблар акс этган ҳужжатлар, рағбатлантириш ва моддий ёрдам буйруқлари, штат жадвали, тўлов ҳужжатлари
8.	Қисқа ва узоқ муддатли қарз мажбуриятлари ҳисоби	Шартнома, хатлар ва контрагентлар бўйича тасдиқловчи турли ҳужжатлар
9.	Асосий фаолиятдан кўрилган даромад (тушумлар)лар ва	Шартнома, счёт фактуралар, маҳсулот (иш, хизмат) бўйича тушумларни асословчи ҳужжатлар ва бошқалар

	бошқа даромадлар	
10	Махсулот таннархининг ҳисоби	Ҳисобдан чиқариш далолатномалари, талабномалар, шартномалар, счёт-фактуралар, далолатномалар, турли тасдиқловчи ҳужжатлар
11	Давр харажатлари	Шартнома, счёт фактуралар ва бошқа тасдиқловчи ҳужжатлар

*Муаллиф томонидан тайёрланган.

Аудитор далилларни тўплашда уларни ишончли манбалардан олинганлиги, турли манбалар бўйича далилларнинг ўзаро мутаносиблиги, далил сифатида олинган маълумотлар мазмуни ва улар олинган манбаларнинг ишончилигига эътибор қаратиш лозим. Кўринадики, далил аудитор фикрининг ишончилигини ва текширув натижалари бўйича тузилган аудиторлик хулосаси маълумотларини амалий тасдиқлаш учун фойдаланилади.

Аудитор далилларни тўплашда кузатиш, тасдиқлаш, қайта ҳисоблаш, таҳлилий амалларни бажариш ва сўров усулларини қўллаш орқали уларни миқдор ва сифат жиҳатдан мувофиқлигини баҳолайди. Аудиторлик далилларни тўплаш жараёнида юқоридаги усуллар билан биргаликда қуйидаги усуллардан яъни баҳолаш, калкуляция, статистик таҳлил, гипотеза ва прогнозлаштириш, тестлаш ёки анкета саволномаларини ўтказиш, муқобил баланс тузиш, тизимли текшириш, корхона фаолиятини узлуксизлигини баҳолаш, учинчи шахслардан ташқи тасдиқ олиш, таҳлилий амалларни бажариш ва бошқалар.

Хулоса

Ишончли, етарли ва мос аудиторлик далилларни тўплаш масалаларини тадқиқ этиш натижасида қуйидаги хулосалар шакллантирилди:

Тадқиқотлар олиб бориш натижасида амалдаги халқаро аудиторлик стандартлари, аудитга оид миллий қонунчилик ҳужжатлари ва ўқув адабиётларида аудиторлик далилларни тўплашнинг илмий-услубий асосланган босқичлари ва уларда бажариладиган амаллар амалий жиҳатдан аниқ белгилаб берилмаганлиги аниқланди. Биз аудиторлик далилларни тўплаш (олиш) босқичлари, мазкур босқичларда бажариладиган аудиторлик амаллари ҳамда тўпланиши лозим бўлган далил сифатидаги ҳужжатлар рўйхатини намунавий жадвал шаклида тавсия этдик.

Агарда далиллар ёзма расмий манбалардан олинган бўлса, уларнинг ишончилиги, яъни қиймати оғзаки ва бошқа шаклларга қараганда юқори ҳисобланади. Шунингдек, аудиторлик далилларини тўплаш жараёни муҳимлик, ишончилик ва асосланганлик каби мезонларга жавоб бериши талаб этилади.

Ишончли аудиторлик хулосаси аудиторлик далиллар асосида шаклланиб, далилларни тўплаш жараёнининг самарадорлиги текширилаётган субъект фаолият хусусиятлари, тузилган аудиторлик шартномаси шартлари ҳамда аудиторларнинг ишга бўлган муносабатига тўғри пропорционалдир.

Аудиторлик далилларни муҳимлиги ва ўрганилаётган объектга мослиги, уларга тааллуқли норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар, қўлланиладиган усул ва

амаллар мазмунига мувофиқ танлов асосида ўрганиш зарур.

Аудитор фикрини тўлиқ ва ишончли шакллантирилишини таъминлаш учун далиллар ишончли, мазмунан мос ва миқдоран етарли бўлиши талаб этилади.

Ишончли далилларни тўплаш учун уларни турли манбалар ва субъектлар маълумотлари асосида таҳлил этиш, жумладан, учинчи шахслардан ёки бошқа ташқи манбалардан расмий тасдиқ олиш ҳамда субъект ҳисоб маълумотлари билан ташқи манбалар маълумотлари ўртасидаги тафовутни аниқлаш зарур.

Ишончли аудиторлик далиллар ташқи манбалардан ёки учинчи шахслардан сўров орқали ташқи тасдиқ шаклида олиш мақсадга мувофиқдир.

Ишончли ва етарли аудиторлик далилларни тўплаш учун далиллар етарлилиги ва мослигини ўрганиш, фирибгарлик ёки молиявий ҳисоботни бузиб кўрсатиш ҳаракатларини аниқлаш услубиятини ишлаб чиқиш ҳамда далилларини тўплаш тартибига риоя этиш зарур.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Р.Д.Дўсмуратов. Аудит асослари. – Тошкент: Ўзбекистон миллий энциклопедияси, 2003. – 139 б.
2. Робертсон Джек К. Аудит. – Москва: Контакт, 1993.
3. Аудит. 1-том. М. М. Тўлахўжаева, Т. И. Жўраев ва Ф. Г. Гулямованинг умумий таҳрири остида тайёрланган. – Тошкент: ЎБАМА, 2004. – 181 б.
4. Юдинцева Л. А. Аудиторские доказательства как объективная основа мнения аудитора (Proofs as an objective basis of auditor's opinion auditor's) // Международный бухгалтерский учёт.– 2015.– № 9.
5. Остаев Г.А. Особенности сбора аудиторских доказательств //Бухгалтерский учет в бюджетных и некоммерческих организациях. – 2015, № 15. – С. 36–42
6. Основы бизнес-анализа: учебное пособие / В.И. Бариленко, В. В. Бердников, Р. П. Бульга и др.; под ред. В. И. Бариленко. – М.: КноРус, 2014.
7. Кочинев Ю.Ю. Аудит: теория и практика. – СПб.: Питер, 2009.
8. Шеремет А.Д., Суйц В.П. Аудит: учебник. – Москва:Инфра-М., 2019.
9. Панкова С.В. Международные стандарты аудита: учебное пособие. Электронное издание Московского государственного университета. 2015.
10. Исманов И.Н., Машарипов О.А. Регламентация внутреннего аудита в Республике Узбекистан. Сборник: Бухгалтерский учет: достижения и научные перспективы XXI века. Материалы международной научно-практической конференции кафедры бухгалтерского учета Российского университета кооперации. – 2017. С.134-138.
11. Аудит ва сифат назоратининг халқаро стандартлари. 2012 йил нашри. 1-2-3-4 қисмлар. ЎБАМА. 2014.